

Gyotening "Yosh Verterning Iztiroblari" Romanida Qahramonlar Talqini

Roʻzimova Saboxon Baxtiyor qizi, Olimova Sevinchoy Maqsudovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Iogann Volfgang Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" romanidan oʻrin egallagan qahramonlar talqini tahlil qilinadi.

Muhabbat va izzattalablik — boshqa koʻplab his-tuygʻular tajassumi hisoblanuvchi ikki asosiy insoniy his-tuygʻu. Bu tuygʻular xilma-xil ekanidan qatʼiy nazar koʻpchilikning eʼtiroficha, ularni bogʻlovchi-tutashiruvchi xossalar mavjud. Aslida esa, ular, aksincha, oʻzaro kushanda, yov boʻlmagan taqdirda ham bir-birini zaiflashtiradi. Buyuk nemis ijodkori Gyote oʻzining koʻplab asarlarida muhabbatni madh qilgan. Shu jumladan, "Yosh Verterning iztiroblari" romanida ham ishqdan iztirob chekkan, muhabbatga yoʻgʻrilgan qalblar xususida soʻz yuritgan. Lotxen va Verter oʻrtasidagi muhabbat esa oxir-oqibat ayriliqqa olib keldi. Roman Verterning qadr-don doʻsti Vilgelmga joʻnatilgan xatlardan tarkib topgan. Ikki qalb oʻrtasidagi javobsiz muhabbat, bir-biriga koʻngil qoʻyganliklari esa faqatgina ana shu maktublarga naqshlanib, muhrlanib qoldi.

"Yosh Verterning iztiroblari" asarining asosiy tayanchi gʻam-anduh, qaygʻu asosiga qurilgan, desak adashmaymiz. Chunki asarning boshlanmasida Verter uzoq safarga oʻtlanib, onasining yolgʻiz oʻzini tashlab ketadi. Toʻgʻri, onasiga har doim maktub yoʻllab turardi, ammo onasi umri davomida oʻgʻlining yoʻliga intizor boʻlib oʻtgan boʻlsa ajab emas. Asar sujetiga toʻxtaladigan boʻlsak, Verter Lotxenga beixtiyor koʻngil qoʻyadi. Ranjishga arziydigan tomoni shundaki, Verter oldindan ogohlantirilgan edi. Unga Lotxen unashirilganligi, boʻlajak kuyov ish bilan safarda ekanligi aytilgandi. Shunga qaramasdan, Verter ularning ilk uchrashuvi **tire** kichik hokimlikdagi bazmda Verter atayin Lotxenni poylab, raqsda unga sherik boʻlib oladi. Lotta (Lotxen) ham shu qatorda tarozida teng edi. Ular raqsqa tushayotgan paytda qizning qoʻshnilari qoʻlidagi uzukni imo qilib unashirilganligini esiga solib turishgandi, Lotta esa buni nazarga ham ilmaydi.

Roman davomida qahramonlarning oʻziga xos, turlicha xarakterlari namoyon boʻladi. Lottaning boʻlajak turmush oʻrtogʻi Albert ogʻirbosiqlik, jiddiy, asar voqealari davomida esa nihoyatda aqlli tarzda talqin qilinadi. Verterning boʻlsa, hayvoniy xislatlari tobora boʻy koʻrsatadi. Qanday yoʻl bilan boʻlsa ham, Lottani oʻziniki qilib olishni oʻylardi. Oʻlimidan oldingi Verterning aytgan fikrlari esa uning nechogʻlik qabih kimsa ekanligidan dalolatdir, yaʼni uning: "Lotxen, men bu dunyoni tark etyapman, oʻlimim senga baxt olib kelsin. U dunyoga borganda sen bilan qiyofadosh onangni topib bor dardimni aytaman, seni, albatta, kutaman, bilaman kelasan. Ering nima boʻlibdi, ering bu dunyodagina er, narigi dunyoda ikkalamiz birga boʻlamiz", -deyishining oʻzi insonda qahr-gʻazabni kuchaytirib yuboradi.

Agarda Lotxen chindan ham Albertga koʻngil berganida Verterning bu fikrlarini inkor etgan holda, vaʼdasiga sodiq, sadoqatli ayol timsolida gavdalanar edi. Ammo Lottaning hayotida Verter paydo boʻlgan kundan boshlab, u oʻylar girdobiga mahkum boʻlib qoladi. Ularni taqqoslay boshlaydi, ustun va

kamchilik taraflarni tinmay axtaradi.

Gyote o'z romanida bosh qahramonlardan biri bo'lmish Verterni xudbin, o'ziga bino qo'ygan shaxs sifatida tasvirlaydi. Asar voqealari rivojida Verter hech ikkilanmasdan Albertni kamsitish yo'lga o'tadi: "Ikkalamiz uchrashib qolsak, Lotxen to'g'risida suhbat qurardik, qiziq, uning rashki ham kelmasdi, agarda men Albertning o'rnida bo'lganimda sherigimni bir yoqlik qilgan bo'lar edim",-deydi. Albert tabiatan yuvosh, kamtar, tarbiyali. Shuning uchun ham Albert Verter va Lotxen o'rtasida do'stlikdan o'zga narsani ko'ra olmadi, ularni faqat shunchaki do'st degan fikr bilan cheklanib qoldi. Ularga unchalik e'tibor ham bermadi. Ta'bir joiz bo'lsa, kun davomida Lotxenning suhbatdoshi hamda hamrohi Verter edi. Balkim, Albertning e'tiborsizligi uning eng katta xatosi bo'lgandir. Boisi Albert Verter singari dilkash, qizlarning ko'ngliga yo'l topib keta oladigan uddaburon yigit emasdi. Uning asosiy vaqti o'z yumushlari bilan o'tar, Lotxenga ozroq vaqt ajratardi. Verter esa xudbin, kaltafahm, dimog'dor. Uning qahri shunchalar qattiqki, bemehr bo'lgani uchun o'limi oldidan onasini o'ylamadi ham. O'zining o'tkinchi histuyg'ulari sabab yosh umri xazon bo'ldi. Shu o'rinda Lotxenga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u bor dardini Verterga aytib o'rganib qolgan edi. Albertga nisbatan Verterni o'ziga yaqin olardi. Keyinchalik Albert Lotta bilan nikoh qurganidan so'ng Verterni xonadoniga yo'latmaslikni, qo'shnilar orasida gap-so'z ko'payganini aytadi.

Lotxen shunda ham Verterni o'zidan uzoqlashtirmaydi, aksincha qaysi dugonamni Verterga tavsiya qilib, uni o'zimga yaqin qilsam bo'ladi, degan o'yda tadbir izlay boshlaydi. Shunda gap-so'z tinchirdi deb o'ylaydi. Lotxen tom ma'noda ikkala shaxsga ham o'rganib qolgan edi. Shu bois eng katta xato Lotxendan o'tdi. Sababi u Verterni o'zidan uzoqlashtirishi, chegaralab qo'yishi yoxud Albertga bor haqiqatni aytib, orani ochiq qilishi darkor edi. Verterning umriga zomin bo'lgan qurolni hech nimadan xabarsiz Albert o'z xizmatkori orqali yuborayotganligini Lotxen ko'rganida ichida noxushlik tuyadi, biroq hech qanday harakat qilmaydi. Bu yosh, navqiron, iztirobli qalb egasi bo'lmish Verter uchun taqdir tuhfa qilgan beshafat inoyatdir, balkim.

"Yosh Verterning iztiroblari" romani bir tarafdin olganda mukammal, ammo uning fojia bilan yakun topishi ko'plab kitobxonlarning e'tiroziga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Asar sujeti muallifning o'zining hayotidan olingan degan ma'lumot mavjud. Gyote o'zi baxtga erisholmagan ekan, loaqal asar qahramonining taqdirini boshqacha yo'sinda berganida, yakuni baxt bilan tugaganida bu asar o'zgacharoq bo'larmidi. O'sha davrda ko'pchilik yoshlarning kitob ta'siriga tushib qolganligi achinarli holatdir.

Verter qurol bilan o'zini otgan vaqtda: "Qo'shnilar Verter xonadonida porox otilganini ko'rishdi, bir soniya ovozini ham eshitishdi, biroq hammayoq tinch bo'lgani uchun e'tibor berishmadi",-deya keltirilgan.

Agarda shu qo'shnilar sergak, hushyor, boqi beg'am bo'lmaganlarida Verter tirik qolishi ham mumkin edi. Nima bo'lganda ham asar boricha qimmatli, mashhur va manzurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Norov, I. (2021). METHODS Of Teaching Phonetics In Other Language Groups. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(5), 306-309.
2. Norov, I., & Uldawlet, D. (2021). Psychological mechanisms that increase the effectiveness of the educational process.
3. Matyakupov, S. G., Kenjaev, F. I., & Razzakova, M. N. (2021). Interpretation of images and expressions in the form of communication. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 967-974.

4. "Yosh Verterning iztiroblari": roman / Iogann Volfgang Gyote. – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2018. – 196 b.
5. Iogann Volfgang Gyote. G'arbu Sharq devoni. – "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2016.
6. Shoira Normatova. Jahon adabiyoti o'quv qo'llanma. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.
7. Blez Paskal. "Filosofiya lyubvi" Moskva, 1990. 2-tom.

